

Seção	Descrição da pergunta	Formato da resposta
Seção 1: Caracterização do participante	1. Em qual estado do Brasil você mora atualmente?	Objetiva
	2. Se na questão anterior, sua resposta foi "Não resido no Brasil, atualmente", em qual cidade-país você reside, atualmente?	Objetiva
	3. Informe sua identificação de gênero:	Objetiva
	4. Qual sua idade, atualmente?	Objetiva
	5. Qual orientação sexual você se autodeclara?	Objetiva
	6. Qual etnia você se autodeclara?	Objetiva
	7. Informe seu estado civil:	Objetiva
	8. Número de Filhos (as):	Objetiva
	9. Qual a classificação da empresa em que trabalha, atualmente?	Objetiva
	10. Qual o cargo ou função profissional que você ocupa na empresa que trabalha atualmente?	Subjetiva
	11. Quanto tempo de experiência você possui no seu atual cargo/função?	Subjetiva
Seção 2: Engajamento dos Funcionários	12. Na empresa em que trabalho percebo políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero.	Objetiva
	13. Acredito que as iniciativas de diversidade de gênero na empresa aumentam ou poderiam aumentar minha produtividade no trabalho.	Objetiva
	14. Dentre as políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero, percebo, na empresa em que trabalho, as seguintes iniciativas:	Objetiva
	15. Em relação ao "engajamento", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva
	16. Dentre as iniciativas existentes na empresa que trabalha, você proporia alguma melhoria ou mudança? Qual?	Objetiva
Seção 3: Satisfação ou Opinião dos Funcionários	17. Quais outras iniciativas você gostaria que houvesse na empresa para inclusão de funcionárias mulheres e melhoria do engajamento e do trabalho?	Objetiva
	18. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, aumentam ou poderiam aumentar minha motivação no trabalho.	Objetiva
	19. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, aumentam ou poderiam aumentar minha produtividade no trabalho.	Objetiva
	20. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, contribuem com um ambiente colaborativo no trabalho.	Objetiva
	21. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, me encorajam ou poderiam me encorajar a assumir cargos de liderança.	Objetiva
	22. Considero que existem iniciativas e benefícios destinados às necessidades de funcionárias mulheres.	Objetiva
	23. Considero que os benefícios oferecidos pela empresa atendem adequadamente às necessidades de funcionárias mulheres.	Objetiva
	24. Em relação a promover condições para que mulheres e homens conciliem trabalho e vida pessoal, informe aquelas promovidas na empresa que você trabalha.	Objetiva
	25. Em relação a "satisfação", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva
	26. Considero que a empresa oferece oportunidades iguais para mulheres e homens em promoções e desenvolvimento de carreira.	Objetiva
Seção 4: Cultura ou Clima Organizacional	27. Sinto-me à vontade para relatar comportamentos discriminatórios sem medo de represálias.	Objetiva
	28. Percebo um esforço ativo da liderança em promover a diversidade de gênero em todas as áreas da empresa.	Objetiva
	29. Considero que a diversidade de gênero é visível nos cargos de liderança da empresa.	Objetiva
	30. Em relação a "cultura ou clima organizacional", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva
	31. Acredito que os processos seletivos da empresa atraem candidatos(as) diversos(as) em termos de gênero.	Objetiva
Seção 5: Recrutamento e Seleção	32. Considero que as descrições de vagas são inclusivas e livres de vieses de gênero.	Objetiva
	33. Considero que as dinâmicas, avaliações e testes em atividades de recrutamento e seleção são inclusivas e livres de vieses.	Objetiva
	34. Percebo que a empresa utiliza critérios justos e equitativos para a seleção de candidatos(as).	Objetiva
	35. Em relação ao "recrutamento e seleção", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva
	36. Percebo que existem mulheres em cargos de liderança na empresa.	Objetiva
Seção 6: Desenvolvimento de Carreira	37. Percebo que a empresa oferece treinamentos voltados à capacitação de mulheres para assumirem cargos de liderança.	Objetiva
	38. Percebo que há oportunidades claras de progressão na carreira, independentemente do gênero.	Objetiva
	39. Percebo que os programas de desenvolvimento de carreira atendem igualmente a homens e mulheres.	Objetiva
	40. Em relação ao "desenvolvimento de carreira", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva
	41. Considero que a empresa implementa políticas eficazes para reduzir a disparidade salarial entre gêneros.	Objetiva
Seção 7: Políticas de Inclusão	42. Considero que a empresa fornece igualdade de oportunidades para ascensão profissional de todos os funcionários, independente de gênero.	Objetiva
	43. Percebo que a empresa promove campanhas para conscientização sobre igualdade de gênero.	Objetiva
	44. Percebo que a empresa promove campanhas para combater a discriminação e preconceito sobre igualdade de gênero.	Objetiva
	45. Acredito que os códigos de conduta da empresa reforçam um ambiente de trabalho inclusivo para todos os gêneros.	Objetiva
	46. Sinto-me valorizado (a) no meu ambiente de trabalho.	Objetiva
	47. Em relação a "políticas de inclusão", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva
	48. Considero que a empresa oferece suporte emocional e psicológico acessível para funcionárias mulheres.	Objetiva
Seção 8: Bem-Estar no Trabalho	49. Considero que a empresa oferece um ambiente físico adequado para dar suporte aos funcionários mães/pais, quando necessário (como, brinquedoteca, creche, ou espaço para a família).	Objetiva
	50. Considero que a empresa facilita a conciliação entre responsabilidades familiares e demandas do trabalho.	Objetiva
	51. Considero que a empresa valoriza a saúde e o bem-estar das funcionárias mulheres em todas as etapas de suas carreiras.	Objetiva
	52. Em relação ao "bem-estar no trabalho", use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.	Subjetiva